

**SHAXTA SUVLARIDAN FOYDALANISHDA ENERYIGA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULI.**

Turg'unov Farrux Fayzullo o'g'li.

TDTU Olmaliq filiali “Konchilik ishi”
kafedrası assistenti

Zuxritdinov Davron Xusniddinovich.

TDTU Olmaliq filiali “Konchilik ishi”
kafedrası assistenti

Kalit so'zlar: drenaj, zovur, atmosfera, gidrogeologiya, burg'ulash – portlash, karyer, shaxta, kon qazilmalari, Belozer, Qizil olma, Razvedochnaya.

Annotatsiya. Shaxtada zumflarga to'planadigan suvlar nasoslar orqali yer yuzasiga tortib chiqariladi va 3ta tindirish hovuzlarida birin ketin tindiriladi va yer ostiga yuboriladi. Bu esa o'z navbatida nasoslarni ma'lum bir vaqt ishlashiga olib keladi va energiya istemoli ortadi. Masalaga yechim sifatida shaxtalarining stvol atrofi qo'ralariga yer osti suvlarni to'plovchi hovuzlarni tashkil qilsak va bu hovuzlardagi nasoslar o'z navbatida nimqavatlarda hosil bo'lgan suvlarni asosiy gorizontdagi hovuzga energiya sarfisiz (comatek usulida) yig'iladi va filtrli nasoslar orqali mazkur qavat o'zini o'zi ajrab chiqqan suv bilan ta'minlaydi.

Bugungi kunda shaxtalarda tabiiy holatda yuzaga keladigan yer osti suvlarini drenaj tizimi orqali yer yuzasiga olib chiqib uni qayta ishlash orqali shaxtada suv bilan bog'liq bo'lgan qurilmalarga hamda shaxta kovjoylarida chang bostirish ishlarida qo'llaniladi. Bu esa o'z navbatida juda katta qo'shimcha energiya sarfini talab etadi. Shu bilan birgalikda, tutash hududlarning suv ta'minoti bilan suvsizlantirishini talab qilish, drenaj tizimlarini loyihalash bo'yicha ba'zi tamoyillarni va ularni sanitariya muxofazasi bo'yicha tadbirlariga rioya qilish nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Xususan, drenaj qurilmalarini suvsizlantirish va joylashtirish usulini tanlaganda, turli sifatli yer osti suvlarini differensiyalangan tanlash zaruratini e'tiborga

olish kerak. Ushbu suvlarning mavjudligi tabiiy gidrokimyoviy zonaviyligi va suv tortib chiqarish chuqurligiga, minerallashgan chuqurlik suvlarini suv chiqarish inshooti qurilmalariga tortib olinishga bog‘liq.

O‘zining sifat ko‘rsatgichlari bo‘yicha suvlarning keskin tarzda farq qiladigan ikki toifasi mavjud:

1) tortib olinadigan drenajli suvlari sifat tarkibining yomonlashishiga olib keladigan tashqi ta’sirlardan etarli darajada yaxshi himoyalangan chuqur drenaj tashqi konturlari bilan qabul qilinadigan drenaj suvlar;

2) ichki drenaj konturlari yoki bevosita kon qazilmalari va ochiq suv chiqarish zovurlari, [shuningdek](#) shaxta suvlari va atmosfera yog‘ingarchiliklarining tartibga solinmaydigan oqovasi bilan qabul qilinadigan karyer va shaxta suvlari. Ikkinchi toifa suvlari ko‘proq konlardan foydalanganda ifloslanishga duchor bo‘lgan.

Kondagi gidrogeologik vaziyat va uni o‘zlashtirish sharoitlari bilan bog‘lik bo‘lgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Undan tashqari, ko‘pincha yer osti suvlarining ta’siri konlarni aynan texnik-iqtisodiy jihatdan qazib olish maqsadga muvofiqligini belgilab beruvchi vaziyatlarni barpo qiladi.

Ushbu ta’sir

1) kon - transport jihozlarini ishlatish, burg‘ulash-portlatish ishlarini o‘tkazish sharoitlarining, shuningdek ishchi xodimlarning mehnat sharoitlarining yomonlashuvida;

2) foydali qazilma sifatining buzilishi yoki foydali qazilmani to‘liq qazib olishga salbiy ta’siri;

3) kon qazilmalarida tog‘ jinslarini mustahkamligining kamayishi namoyon bo‘lishi. Birinchi ikkita jihatlar, asosan konchilik muhandis-texnologlar uchun aloqador va bu masala ko‘rib chiqiladi. Bu masala konchilik ishi bilan mashg‘ul bo‘lgan gidrogeologlar uchun ham zarur va tegishli hisoblanadi. Ayiqsa, so‘ngi jihat konlarni o‘zlashtirish sharoitlarini baholash ishlarini amalga oshiruvchi gidrogeologlar hamda muhandis-geologlar uchun muhim hisoblanadi, shuning uchun biz keyingi tahlil uchun ikkita yo‘nalishni ajratib mukammal ko‘rib chiqamiz:

a) yer osti suvlarining tog‘ jinslariga kuch bilan ta’sir ko‘rsatishi;

b) yer osti suvlarining konni qazib olish va konni ochish ishlari jarayonida tog‘ jinslari mustahkamligini bevosita o‘zgarishidagi roli.

Kon ishlarida ham, shunga o‘xshash jarayonlar e’tiborga olinadi, avvalombor gap chuqur shaxta stvollari haqida ketmoqda, ayniqsa ular tog‘ jinslari qalinligining siqilish va yaxlitlikni buzmasdan, shaxta stvolining qattiq mustahkamlash inshootini buzilishiga olib keladigan asosiy sabab suv pasayishi natijasida bo‘lishi mumkin. Ushbu jihatdan eng mashhur misol tariqasida, Janubiy Belozer temir ruda konini keltirib o‘tish mumkin. Bu yerda suv bosimlarining pasayishi yer yuzasining taxminan 3 metrga cho‘kishiga va avval o‘tilgan shaxta stvollarining avariya holatiga olib kelgan. Shaxta stvollari avariylarini bartaraf etish uchun, ularning konstruksiyasiga, yaxlitlikni buzmasdan deformatsiyalanishi mumkin bo‘lgan maxsus “Moslashuv qurilmalarini” kiritish zarur bo‘ldi. [Buning uchun esa](#), cho‘kish jarayonini etarli darajadagi ishonchli baholash kerak edi.

Demak yer osti suvlari Angren kon boshqaramasiga tegishli “Qizil olma” va “Razvedochnaya” shaxtalarida 1 kunda o‘rtacha 300 m^3 yer osti suvlari zumflarga yig‘ilishi ma’lum bo‘ldi. Shundan 50 m^3 burg‘ilash ishlarida ishlatiladi 20 m^3 chang bostirish ishlarida qo‘llaniladi qo‘shimcha jarayonlar uchun 10 m^3 suv ishlatiladi.

Masalani dolzabligi shundan iboratki zumflarga to‘planadigan suvlar nasoslar orqali yer yuzasiga tortib chiqariladi va 3ta tindirish hovuzlarida birin ketin tindiriladi va yer ostiga yuboriladi. Bu esa o‘z navbatida nasoslarni ma’lum bir vaqt ishlashiga olib keladi va energiya istemoli ortadi.

Masalaga yechim sifatida shaxtalarining stvol atrofi qo‘ralariga yer osti suvlarni to‘plovchi hovuzlarni tashkil qilsak va bu hovuzlardagi nasoslar o‘z navbatida nimqavatlarda hosil bo‘lgan suvlarni asosiy gorizontdagi hovuzga energiya sarfisiz (comatek usulida) yig‘iladi va filtrli nasoslar orqali mazkur qavat o‘zini o‘zi ajrab chiqqan suv bilan ta’minlaydi.

Xulosa o'rnida shaxtalardagi suvlarni 450-700 mga nasoslar yordamida chiqarishdagi energiya sarfi 20%dan 50%gacha tejaladi iqtisodiy samaradorlik ham oshadi. Shaxta stvolining amortizatsiya harajatlari ham qisman kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Акбаров, Т. (2017). Рекомендуемые конструкции крепи при проходке выработок в сложных горно геологических условиях. Scienceweb academic papers collection.
2. Ҳақимов, А. (2018). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНЧИЛИК ҲУҚУҚИ ВА ТИЗИМИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ. Scienceweb academic papers collection.
3. Исмаилов, М. Р. (2019). Классификация и критерии оценки сложных горно-геологических условий при строительстве подземных сооружений. Scienceweb academic papers collection.
4. Shakarov, B. (2021). Kon lahimlarini o'tish texnologiyasi. Scienceweb academic papers collection